

N.A.B.U.

Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires

2000

N°3 (septembre)

NOTES BRÈVES

44) **L'infixe directif /i/, /y/ (II)** – Dans NABU 2000/34 (*About a found donkey and the “local” prefix*), G. Zólyomi a répondu longuement à ma note L'infixe directif /i/, /y/ (NABU 1999/94). Qu'on me permette de revenir sur quelques points.

1. Je ne vois pas ce qui, dans mon résumé de son hypothèse (“G. Zólyomi a suggéré de voir dans /y/ [...] un allomorphe de /i/ après voyelle”), pourrait laisser croire qu'elle repose “solely on phonological considerations”, alors qu'elle est “based on the distribution of the prefixes concerned [...]”. Les allomorphes d'un morphème donné ne sont-ils pas, par définition, caractérisés par leur distribution? A mon sens, c'est plutôt Zólyomi qui n'est pas toujours très exact dans l'exposition de mes idées, par ex. dans sa critique des termes “bloquer” et “remplacer”¹ ; cf. surtout : “For example, why is it the ‘local’ prefix that can replace /bi/?”, sans mention de mon propre essai d'explication (ELS p. 246 et n. 625).

2. D'après Zólyomi, ma reconstruction impliquerait que le préfixe “local” {e} n'avait pas d'allomorphe /e/ au 3^e millénaire ; en conséquence : “How could a never occurring allomorph serve later as the basis for the /e/ of the morphophonological writing?” Je n'ai toutefois jamais parlé du “3^e millénaire”, mais de Lagaš II et d'Ur III. Dans les textes (pré)sarg., {e} n'est graphiquement pas explicité (ELS p. 24 1), et nous ne savons donc rien de sa structure phonologique. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler dans ce contexte qu'au début de l'ép. d'Ur III (?), l'harmonie vocalique a gagné en importance, au niveau lexical du moins (type /pariḡ/ [Ebla] > /piriḡ/ ; très fréquent, mais rarement précisément datable) ; rien n'exclut donc à priori que /baa/ remonte à /bae/. Concernant les “quite unique sociolinguistic circumstances” qu'il faudrait supposer pour qu'une évolution ba-a- ">" ba-e (morphophon.), prononcé [be] ou [bē] soit crédible, je donnerais entièrement raison à l'auteur si le sumérien était encore une langue vivante à l'époque où les textes paléobab. ont été recopiés/composés. Ici et dans sa discussion de m/nu-e-, m/nu-u₃/u₈-, Zólyomi ne tient toutefois pas assez compte du fait que la grande majorité des textes littéraires paléobab. datent de la 1^{re} dynastie de Babylone (c'est du moins l'opinion commune, et rien ne me semble l'infirmer) et reflètent donc une tradition purement scolaire².

Touchant l'hypothèse de Zólyomi (évolution purement phonétique /bay/ > /bē/, sans (ré)analyse en {ba + e}), elle laisse totalement inexpliqué le recours au graphème complexe BA.E pour noter /bē/.

3. Quoique ma définition (ELS p. 240) soit imprécise³ - et la chose est malheureuse!-, il ressort clairement d'ELS (cf. surtout pp. 244 sq.) que dans le cadre de ma théorie, mu-u₃/u₈/e- peut recouvrir {mu} + le préf. “local” {e} ; ma critique n'est donc pas hors propos, ou si Zólyomi la juge telle, il devrait proposer une analyse différente de mu-u₃/u₈/e- dans des passages tels :

(-) **mu-u₃/u₈-** : Enlil Sud 40 (ga-mu-u₈-ḡar [x2] // ga-mu-un-ḡal₂ [V, ppB], Iddinb-Dagān A 24 (mu-u₈,-ḡar [probabl. 3^e sg. p. *transitive*] dans trois dupl.⁴), Iddin-Dagān C 16 (ša-mu-u₈-tab-en), ŠD 158 (gug ḡa-mu-u₃-ra₁-ra-ra), 189 (ḡu₁-sar ḡa-mu-u₃-AK-ke₄), 192 (... UL ḡa-mu-u₃¹-AK-ke₄), 209 (ḡa₁-mu-u₃-sud-e) et 392 (ḡan-dil_x¹-le-eš₂-, ḡu-mu-u₃¹-AK), ŠR 22 (ḡa₂¹ mu-u₃-sud-sud-e), 71 (mu-u₃-ḡa₂-ar [A] // mu-ḡa₂-a[r] [B, lecture de Klein]) et 77 (ḡmu¹-u₃-sud-e), Ur-Ninurta A 73 (mu-u₈-ḡar [probabl. 3^e sg. p. *transitive*]).

(-)**mu-e-**, (-)**me-** : Buršuma 76 (mu-e-ḡa, -ḡa₂, [D] //), Houe araire 26 (mu-e-de₂ [x4], 27 (mu-e-DU [x2]), 157 (u₃-mu-e-e₁₁ [G, n.p.] // ¹u₃¹-mu-e-a-e₃ [A"] //), 175 (me-e-la₂ [me- = {mu + me}]) et 177 sq. (mu-e-la₂ [L', n.p.] // mu-un-la₂ //), InŠuk. 293 (glose mu-e- à [b]a-an-ge₄, contexte toutefois cassé), LSU 451 (igi (...) mu-e-du₈-l x¹ [KK] // igi (...) bi₂-du₈), Nungal 76 (mu-e-ḡal₂ [K] // mu-un-ḡal₂, [var. majoritaire]), u₈-etinan 121 (mu-e-til-le [x5?] // mu-un-til/til₃-le-eš [x3?] //).

4. Enfin que /mē/ et /nē/ (recouvrant {mu/nu + e(r)/y} soient analogiques de /bē/, etc.⁵ soulève des problèmes analogues à ceux évoqués plus haut pour /bay/ > /bē/ : Comment expliquer le recours à MUE (à côté du plus rare ME) pour noter /mē/ ?

1. Soit dit en passant, choisis justement parce qu'ils ne sont pas des termes linguistiques ; il ne faisait guère de doute que {e} et {i} étaient phonologiquement et fonctionnellement apparentés (ELS p. 246 et n. 625), mais j'ignorais la nature exacte de leur relation.

2. Dans les inscriptions royales, m/nu-u₃/u₈- ne me semble pas attesté, m/nu-e- seulement dans Enlilb. 1001 iii 2 (copie sur une tablette)! Dans ces conditions, il est provisoirement difficile de parler d'un "ongoing change" sans s'enfermer dans un cercle vicieux.

3. Lire "II [{e}] 'remplace' le préf. {b + i} dans les cas où l'apparition de ce dernier est bloquée [sic] par la structure de la forme verbale : après les préf. III 'dimensionnels', après [mu] et [...]".

4. Vu mu-un-di- dans les trois dupl. à la l. 26, certainement pas pour /mūḡar/ < /munḡar/.

5. Envisagé par moi-même. mais jugé moins probable (ELS p. 218 n. 494).

Pascal ATTINGER (30-07-00)
Seftigenstr. 42
CH 3007-Berne

45) A Scrap from Emar – Among the tablets and fragments recently published by M. P. Streck in ZA 89 (1999) : 29-35 is a piece he describes as "Eine altbabylonische Zeugenliste aus dem Gebiet des mittleren Euphrats" (p. 31, no. 4). However, the copy (p. 35) shows signs that could equally well be Middle Babylonian. In fact, the fragment is the greater part of the reverse of an "Emar" tablet. Except for Abi-Irsa in line 9', lines 1'-10' duplicate the TBR¹ 14 : 33-40. With the aid of that witness list, as well as those of TBR 15, Emar 6, 150 and 153,² D. Arnaud, *AuOr* 5 (1987) : 215, No. 3, and A. Tsukimoto, *ActaSum* 12 (1990) : 181, No. 2, Streck's text may be read and restored as follows :

Rev.

- 1'. [IGI Ir-]ib-^dŠKUR
- 2'. [IGI] Iz-ra-a'-^dDa-[gan]
- 3'. [I]GI Hi-in-nu-^dDa-[gan]
- 4'. [DU]MU.MEŠ Ás-da-a-^hi
- 5'. [I]GI Ir-ib-DINGIR DUMU Maš-^ha-t[a]
- 6'. [I]GI DUMU-DA-i DUMU A-bi-^l[i-mu]
- 7'. [I]GI A-bi-^dDa-gan DUMU E[N'-GAL]
- 8'. [I]GI A-bi-^dDa-gan DUMU ^d[Da-gan-ta-ri]
- 9'. [I]GI A-bi-Ir-sa DUMU Ma-[al-ku-^dDa-gan]
- 10'. [IG]I Zu-ba-a'-la [DUMU Ik-ki-ir-da-ad-mu]
- 11'-12'. traces³

1. For abbreviations, see my *Texts from the Vicinity of Emar in the Collection of Jonathan Rosen* (Padova, 1996), x.

2. The presence of many of the same individuals in these texts from the French excavations at Emar makes it likely that Streck's fragment also came from this site.

3. Perhaps line 11' contains the patronymic for Zu-Ba'la, i.e., read : [DUMU I]k-ki-ir-da^l-[ad-mu]?

Gary BECKMAN (19-06-00)
Near Eastern Studies, University of Michigan
2075 Frieze Building, ANN ARBOR, MI 48109 USA
Sidd@umich.edu

46) Month XII – In *The Cultic Calendars of the Ancient Near East* (Bethesda, 1993), 120-23, Mark Cohen makes the case for reading the twelfth month of the Nippur calendar as še-kin-ku₅ rather than še-gur₁₀-ku₅ or še-sag₁₈-ku₅. His argumentation finds confirmation in YBC.10547,¹ a record of small cattle² dated Rīm-Sîn year 29, month XII, day 30, where the month name is written : ^{iti}še-GĪN-ku₅.

1. See my *Old Babylonian Archival Texts in the Yale Babylonian Collection*. Catalogue of the Babylonian Collections at Yale, vol. 4 (Bethesda, forthcoming).

2. níḡ-šu Šilli-ili sipa *Buzzunum*. YBC 12296 is the case to this tablet.

Gary BECKMAN (19-06-00)